

УДК 378.018.593(477)НУА:069

*В. І. Астахова, Н. П. Коваленко***МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ:
ДЕЯКІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ТА ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ****(до 25-річчя створення музею історії ХГУ «НУА»)**

Анотація: Актуальність запропонованої теми пояснюється сучасною ситуацією в Україні, коли в зв'язку з воєнним станом, нестабільністю та відсутністю чітких перспектив подальшої життєдіяльності, відбуваються складні, часом непередбачені соціальні, економічні, політичні зміни, коли руйнуються роками створювані матеріальні та духовні цінності, корпоративна культура і навіть сімейні та міжособові стосунки.

В статті на підставі конкретних, переконливих прикладів робляться два базових висновки. **По-перше**, про необхідність розробки наукової концепції створення та розвитку університетських музеїв нового типу, які за своїм соціальним призначенням повинні тепер не тільки популяризувати досягнення культурно-освітнього середовища, але й забезпечувати його постійне оновлення, домагатися залучення найширшого кола громадян до надбань національної та світової культури, сприяти консолідації людей, їх максимально чіткому розумінню подій, що відбуваються.

По-друге, в роботі йдеться про необмежені можливості реалізації соціальних функцій музеїв історії навчальних закладів, підкреслюється, що саме ці структури в умовах кризової ситуації спроможні найбільш ефективно формувати чітке та правдиве уявлення студентства та учнівської молоді про історію становлення в Україні освіти, науки та культури, а це наочно сприяє становленню історичної пам'яті, зміцненню корпоративної культури, ствердженню громадянсько-патріотичного світогляду всіх і кожного.

Мета цієї публікації – ще раз підкреслити зростаючу роль та значущість університетських історичних музеїв, на конкретних прикладах продемонструвати їхні можливості, які в кризових умовах проявляються значно яскравіше та ефективніше.

Ключові слова: музей історії навчального закладу, освіта, культура, культурно-освітнє середовище, корпоративна культура, громадянсько-патріотична свідомість.

Astakhova Valentina, Kovalenko Nadiya. The Museum of the History of Educational Institution: some conceptual provisions and examples of practical applications (until the 25th anniversary of the creation of the Museum of History of KhHU «PUA»).

Abstract: The relevance of the proposed topic is explained by the current situation in Ukraine, when in connection with the state of war, instability and the lack of clear prospects for further life, complex, sometimes unforeseen social, economic, and political changes, when the material and spiritual values created over the years, corporate culture and even family and interpersonal relationships are destroyed.

The article draws two basic conclusions from concrete, convincing examples. **Firstly**, on the need to develop a scientific concept for the creation and development of university museums of a new type, which, in their social purpose, should now not only popularize the achievements of the cultural and educational environment, but also ensure its constant renewal, Work to involve the widest possible range of citizens in the national and global commons. to contribute to the consolidation of people, their maximum clear understanding of the ongoing events.

Secondly, the work talks about the unlimited possibilities of realizing the social functions of museums of the history of educational institutions, it is emphasized that it is these structures in a crisis situation that are most effectively able to form a clear and true idea of students and student youth about the history of the formation of education, science and culture in Ukraine, which unambiguously contributes to the formation of historical memory, the strengthening of corporate culture, and the establishment of the civic and patriotic outlook of everyone.

The purpose of this publication is to once again emphasize the growing role and importance of university historical museums, to demonstrate their capabilities, which in crisis conditions are much brighter and more effective.

Keywords: museum of the history of the educational institution, education, culture, cultural and educational environment, corporate culture, civic and patriotic consciousness.

Музей – (від грецького музеум – храм музи). «Це науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян, і в першу чергу, молоді, до надбань національної та світової культурної спадщини»

(Закон України «Про музеї та музейну справу» 1995 р.)

Музей, як багатофункціональний інститут соціальної пам'яті, є одним із ключових факторів системи соціального відтворення, який об'єднує історичність і нові тенденції епохи, чим дозволяє зробити значний крок від функції трансляції до функції комунікації, ствердження нових поглядів на історію та майбутнє своєї країни, своєї Alma mater, своєї родини. Організаційна структура музею стає тепер більш сприятливою до змін, до тих нових вимог, що висуває життя.

Якщо раніше музеї звертали увагу тільки на минуле, зберігачами якого вони виступали, і метою експозиції, як основного каналу комунікації музею, був суто історичний об'єкт, то у сучасному світі метою експозиції є осмислення минулого, рефлексія від історії до майбутнього через теперішнє. Важливо не лише розповісти «як було», але й наглядно продемонструвати до чого це привело у «минулому» і «що треба врахувати в майбутньому у зв'язку із цим». Музей сьогодні розглядається як комунікативний простір, котрий забезпечує стійкий контакт відвідувачів із культурою, посередництвом експозицій, інтерактивних заходів та сучасних інформаційних технологій [8, с. 3–8].

Функціональна характеристика музею будується на загально-визнаній тріаді: 1) Збирання, збереження та наукова систематизація цінностей, які сприяють формуванню культурного простору в суспільстві, зокрема культурно-освітнього середовища в навчальному закладі; 2) Науково-дослідна робота, спрямована на вивчення та аналіз матеріалів, документів, артефактів та інших матеріальних та духовних цінностей; 3) Трансляція інформації, яку має музей в своєму розпорядженні, її аналіз та тлумачення з метою формування світоглядних принципів особистості в конкретний період часу, що звичайно стимулює

в повній мірі формування історичної пам'яті, закріплення єдності, взаємодії, корпоративної культури взагалі.

Ефективність функціонування музею і оцінюється саме з цих позицій: з одного боку якістю системності та науковості в роботі по збиранню та обробці документів, артефактів, матеріалів, що надходять до фондів музею (так зване фондування музейних цінностей), а з другого – якістю інформації, що доводиться до відвідувачів, її актуальністю, правдивістю, доступністю, переконливістю, естетичністю оформлення, сучасністю технічного та технологічного забезпечення.

На жаль, музезнавство і досі не стало в нашій країні самостійним науковим напрямом. В науковій та науково-популярній літературі небагато знайдеться публікацій, присвячених музейній справі, функціональним характеристикам музеїв, їхній класифікації, місцю та ролі в рішенні завдань, які стоять перед суспільством. Це в повній мірі стосується музеїв закладів вищої освіти (ЗВО), в першу чергу, звичайно, музеїв історії цих закладів.

Спроби розробки наукової концепції створення музеїв нового типу, розкриття окремих функціональних характеристик та ролі музеїв ЗВО в сучасному світі, звичайно, мають місце [див. 1–14], але стан сучасного соціуму як в Україні так і в світі в цілому наполегливо вимагає більшої уваги науковців до проблем соціального значення музеїв, в першу чергу тих, які створюються в навчальних закладах, бо саме тут відбувається становлення світогляду молодої людини, гартується її громадянська позиція, її відношення до історії своєї країни, своєї малої батьківщини, родини, до людей, які її оточують. Через музейні можливості найефективніше формується оцінка минулого, сучасного та майбутнього.

Особлива роль в цьому плані належить саме музеям історії навчальних закладів, які дозволяють зрозуміти процеси розвитку освіти, науки та культури, становлення духовного світу кожного громадянина. Саме з цього напрямку наукові дослідження (історичні, соціологічні, психолого-педагогічні та ін.) ведуться в нашій країні вкрай недостатньо, а питання про роль та можливості музеїв в кризових умовах в науковій літературі практично зовсім не досліджуються.

В той же час є всі підстави стверджувати, що єдність викладацького складу, студентів та учнів, співробітників, батьків та інших учасників університетської спільноти, збігання їх інтересів та цілей, шляхів досягнення мети та реалізації місії відіграють вирішальну роль в діяльності навчального закладу по формуванню гідних громадян суспільства. І саме музей історії ЗВО своїми засобами спроможний системно впливати на формування такої єдності, на консолідацію всіх елементів спільноти, на постійне укріплення корпоративної культури даної організації. При чому забезпечення взаємодії цих елементів відбувається як по горизонталі так і по вертикалі [7, с. 60–68]. Ми розглядаємо корпоративну культуру як систему цінностей, форм взаємодії, еталонів, притаманних даній спільноті і відтворюючих її індивідуалізоване відношення до суб'єктів внутрішнього та зовнішнього середовища. Корпоративна культура сприяє створенню іміджа та репутації ЗВО, що пов'язує її безпосередньо з діяльністю історичного музею, який теж націлений на виконання цих функцій. Як спеціалізований науково-дослідний заклад, що досліджує досягнення та поступовий розвиток в науковій сфері, музей доводить до відома своїх відвідувачів чого можна досягти спільними зусиллями, тобто об'єктивно сприяє становленню їхніх спільних інтересів, баченню цілей та перспектив подальшого розвитку.

В якості прикладу можна привести публікацію унікального видання, підготовленого університетською спільнотою ХГУ «НУА» на підставі документів та матеріалів наданих музеями історії більшості харківських закладів вищої освіти. Мається на увазі наукова збірка нарисів-біографій ректорів Харківських ВЗО з часу виникнення кожного закладу і до початку ХХІ століття. Таке видання було підготоване в Україні вперше. Матеріали збиралися протягом трьох років спільними зусиллями всієї спільноти Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» з допомогою університетських музеїв історії майже всіх ЗВО міста.

Книга «Служіння Вітчизні та обов'язку. Нариси про життя та діяльність ректорів харківських вищих навчальних закладів (1805–2004)» обсяг майже 800 сторінок вийшла з друку восени 2004 р. [10]. Авторами цієї роботи стали 139 працівників лише ХГУ «НУА».

Її передвісником була теж колективна монографія «Невечерпне джерело духовності. Нариси про діяльність музеїв історії вищих навчальних закладів м. Харкова», яка дозволила залучити до роботи над створенням ректорських портретів співробітників музеїв історії майже всіх Харківських ЗВО. Це звичайно сприяло формуванню спільноти музейних працівників і призвело кінець кінцем до створення Асоціації університетських історичних музеїв міста [8].

Установчі збори, що відбулися 18 листопада 2004 року на базі Народної української академії, проголосили створення Асоціації як громадської організації при Раді ректорів ЗВО м. Харкова. Був затверджений статут цієї організації, в якому визначена її основна мета: встановлення професійних контактів між співробітниками університетських музеїв, спеціалістами музейної справи та представниками інших організацій та установ, захист соціальних, творчих та культурних інтересів університетської спільноти.

На початковому етапі до складу Асоціації увійшли 20 музеїв ЗВО IV рівня акредитації та ще 5 музеїв III рівня. На початок 2024 року Асоціація об'єднувала 22 вузівських музеїв м. Харкова. Її першим головою було обрано професора ХНУ ім. В.Н. Каразіна Євгена Петровича Пугача, якого пізніше змінив доктор історичних наук, професор Посохов Сергій Іванович.

Діяльність Асоціації наочно довела, що подібна практика дозволяє забезпечувати стратегічне співробітництво між всіма зацікавленими сторонами (університетами, їх музеями, музейним керівництвом), координувати їх діяльність, упорядковувати та збагачувати університетські колекції та експозиції, вести науково-дослідну та інформаційну роботу, підвищувати кваліфікацію співробітників.

Специфічною функцією вузівських музеїв історії в справі консолідації спільноти своїх навчальних закладів можна вважати також безпосередню участь всіх суб'єктів навчально-виховного процесу в комплектуванні музейних фондів та особливо в формуванні експозицій, створенні виставок та музейних кімнат як філій основного музею (наприклад, музейна кімната Т.Г. Шевченка, створена в 2001 році кафедрою українознавства НУА). Музей має унікальну можливість підбирати, зберігати, систематизувати та поширювати культурно-

освітній простір ЗВО. Він відсліджує динаміку системи освіти і виховання в навчальному закладі протягом багатьох років. Унікальність їхньої діяльності наочно проявляється в накопиченні традицій, спадкоємності, безперервності освітнього процесу. Тобто роботою в системі, яка спроможна формувати духовні цінності людини як традиційні так і інноваційні [13, с. 148-149].

Ефективність роботи музею і оцінюється саме з цих позицій: з одного боку рівнем системності та науковості в роботі по збиранню та обробці матеріалів, що надходять до фондів музею, а з другого – якістю інформації, що доводиться до відвідувачів, її актуальністю, правдивістю, доступністю і т. ін. [див. 4].

Сутність і майбутнє музею в значній мірі складає процес безпосереднього спілкування з людьми. Це визначило затвердження нового підходу до цього процесу, коли в епіцентрі музейної діяльності вбачають не предмети та артефакти виставлені в експозицію, а людину – відвідувача, який прийшов до музею з метою спілкування з музейними експонатами. І цього відвідувача треба переконати, дати йому розуміння того, що системна робота, згуртованість колективу, єднотамство та довіра проміж людей, їхня взаємодія неодмінно забезпечать високі досягнення.

Визначена вище тріада стрижневих функцій університетських музеїв не вичерпує багатьох похідних функціональних зобов'язань, які мають значний вплив на рівень ефективності музейної справи. Це, звичайно, навчальна функція, інформаційно-комунікативна, просвітницька, профорієнтаційна, краєзнавча, міжнародних зв'язків та інші. Сьогодні народжуються і принципово нові функції музеїв вищої школи, зокрема функція індивідуалізації навчання та тотальної інформації, забезпечення органічного зв'язку освіти, науки, культури та релігії, міждисциплінарні зв'язки та співпраця з бізнесом, випередження подій та сучасних темпів загального прогресу, тощо [1, с. 5–14].

Досить для підтвердження сказати хоча б про індивідуалізацію навчання, якій безумовно, належить майбутнє. Не випадково вже сьогодні студентів та магістрів приймають до закладів вищої освіти не на спеціальності, а на програми, бо такий підхід дозволяє навчати за обраною програмою саме на індивідуальних підставах. В роботах

багатьох дослідників переконливо стверджується, що зараз вже не доцільно гнатися за кількістю абітурієнтів, бо це в значній мірі пов'язано з намаганням збільшити прибутки освітнього закладу, тим більше, що сучасність не дає підстав для оптимізму щодо зростання кількості бажаючих одержувати вищу освіту в Україні.

Сьогодні потрібні якість, доступність, переконливість, цікавість, наочність та технологічність, а в цьому вже вимальовується місце та роль музеїв, їхніх функціональних особливостей. Для музеїв вже став традиційним новий формат взаємодії з відвідувачами, який базується на принципах діалогового спілкування навіть в режимі он-лайн. Гуманістична парадигма освіти, на якій зиждаються подальші освітянські стратегії, протистоїть двом традиційним і значно більше поширеним – авторитарній та маніпулятивній.

Гуманістична парадигма відрізняється від двох останніх в першу чергу тим, що розглядає соціальні відносини як взаємодію партнерів, кожен з яких трактується як повноправний суб'єкт цих відносин. Така форма відносин і одержала назву діалогічної, на відміну від авторитарної та маніпулятивної, які визначаються як монологічні, традиційні і які досі мають значне поширення в навчально-виховному процесі ЗВО. Музеї в цьому випадку йдуть попереду, забезпечуючи простір для просування принципів індивідуалізації.

Чіткі функціональні характеристики дозволяють досить конкретно формулювати принципи діяльності музею, його мету та завдання. Виходячи із твердження, що музей виступає одним із головних інструментів збереження та систематизації, фіксації фактів із життя ЗВО, їх правдивого, не припускаючого перекозень, висвітлення з метою розуміння того, що, чому і як відбувається навколо нас, ми можемо впевнено стверджувати, що сучасний університетський музей потребує забезпечити професійний підхід до роботи як з фондами, так і з експозиційними матеріалами. Це визначає також необхідність послідовного збереження символів, традицій та ритуалів, формування поважливого ставлення до знань та освіти, до свого навчального закладу, до своїх вчителів, батьків, взагалі до людей та навколишнього світу.

В музеї історії НУА, наприклад, впроваджується перспективно спланована робота по обробці фондових матеріалів та документів,

комплектуванню персоналій, підборки артефактів для виставок, оновлення експозицій, проведення конкурсів та підготовки замовлень на тематичні екскурсії. Велику роботу проводить Рада музею та музейні кімнати по факультетах.

Музей історії ХГУ «НУА» було відкрито 9 жовтня 1999 року, хоча матеріали для нього, як і сама ідея його створення відносяться до 1995 р., коли наказом ректора був призначений перший директор майбутнього музею – Ольга Валеріївна Ковальова, а Вчена Рада НУА затвердила план підготовки до його відкриття. А вже в 2010 році музей отримав звання зразкового університетського музею разом зі ще з чотирма музеями ЗВО міста.

В 2015 році музей отримав нове приміщення на першому поверсі головного навчального корпусу площею біля 300 м². Експозиція розмістилася на 102 м², останні – дозволили вести цілеспрямовану роботу по розміщенню наукової апробації постійно зростаючих фондів, персоналій, артефактів і т. ін.

Сьогодні, напередодні свого чверть – вікового ювілею, музей історії ХГУ «НУА» – це перш за все майже 45 фондів описів, більше сотні персоналій, унікальні артефакти та документи. Експозиція музею – це 25 стендів та 15 вітрин, експонати в яких згруповано по напрямкам діяльності академічного колективу за минулі 33 роки. До експозиції входять також нагороди, які отримані Академією, її першим ректором професором, Почесним громадянином м. Харкова В. І. Астаховою, та сьогоднішнім ректором, проф. К. В. Астаховою, багатьма іншими представниками славетного колективу ХГУ «НУА».

У центрі експозиційного залу – головні символи Академії – її Прапор, Емблема, Девіз, Текст гімну НУА та макет скульптури «Вогонь знань». Прапор Академії – її головний символ, честь та гідність. Це синє кашемірове полотнище розміром 150х180 см, обшите по краю білою бахромою та прикрашене білими шовковими китицями. В центрі прапора розміщена вишита білими, шовковими нитками емблема НУА розміром в діаметрі 75 см. Кольори прапора визначені не випадково. Синій – це традиційно академічний колір, який символізує схиляння перед навчанням, знаннями та наукою, білий – колір чистоти

та відданості ідеалам, а ідеал НУА, її головна мета і сенс діяльності в триєдиній формулі її девізу: Освіта – інтелігентність – культура.

Академія першою серед харківських вишів розробила та сертифікувала 18 липня 1997 р. (державний патент № 19101) свій прапор, що свідчить про самостійність та самодостатність НУА, про високий рівень її організаційної та корпоративної культури. Прапор зберігається в музеї історії Академії, виносять його на академічні урочистості двічі на рік: 29 травня – у День народження НУА та першого вересня – на честь посвяти першокурсників в студенти. Прапорonosець призначається Радою Академії один раз на 4 роки із числа кращих студентів. Портрети прапорonosців розміщено на одному з центральних стендів музею.

На стенді розміщено прізвища, прапорonosців та біографічні довідки про них. Першим прапорonosцем ХГУ «НУА» став Юрій Каверін (1997–1999), випускник БУ-1999 р.

Його змінили:

Віталій Крутлов (1999–2003), випускник БУ 2003,
Антон Гладченко (2003–2007), випускник БУ 2007,
Михайло Шацький (2007–2009), випускник БУ 2009,
Станіслав Ждан (2009-2012), випускник СМ 2012,
Станіслав Малік (2012–2015), випускник БУ 2015,
Денис Пожидаєв (2015–2018), випускник БУ 2020,
Іван Поліщук (2018–2022), випускник БУ 2022.

Поруч із прапором, в центральному залі музею, зменшений макет скульптури «Вогонь знань», яка була подарована Академії в 2001 році, на честь 10-ти річчя НУА народним художником України, скульптором К. С. Мамедовим. Зараз оригінал цієї скульптури встановлений біля головного входу до ХГУ «НУА». За центральною експозицією розміщено оригінальний стенд «ДВА КРИЛА» це символічні крила птаха, який підіймається у політ, де під лівим крилом виставлені нагороди, отримані Академією за 33 роки її існування, а під правим крилом – 29 томів літопису, який охоплює події з першого року існування Академії (з вересня 1991 р. до теперішнього часу). У них зібрано унікальні матеріали, фотографії, документи про навчально-виховний процес у НУА. На вітрині представлено 29 томів літопису,

1 том – 1991/1995 навчальний рік і ХХІХ том – 2023/2024 навчальний рік. Всього 46 книг, які викладені на фоні великого колективного портрету тих, хто працював в академії в рік відкриття нового приміщення музею (2010 рік).

Про ефективність роботи музею за 33 роки його існування можна скласти уявлення не лише по його численних нагородах та надзвичайно цікавих експозиційних матеріалах. Досить переконливо про це свідчить хоча б перелік основних робіт, що систематично виконуються.

1. Перш за все це, неодмінне, виконання всіх планових показників в повному обсязі; збереження та постійне поповнення фондів та експозиції, в останні роки зокрема артефактами пов'язаними з війною (наприклад, фрагмент ракети, якою було зруйновано другий навчальний корпус під час чергового обстрілу міста. Ще один надзвичайно цікавий експонат поповнив експозицію в цьому році. Під час ремонтних робіт у ІІ корпусі НУА після влучення ракети знайдено керамічні плитки закладені під час будівництва корпусу у 1910 році. Це вироби відомого у Харкові підприємця Едуарда Бергенгейма. Частина знахідки поповнила експозицію, інші передані на зберігання до фондів музею.

2. На почесному місці в музеї знаходиться Літопис нашої *Alma mater* – головна книга, в якій фіксується щоденне життя Академії з першого року її створення до останніх часів. На вітрині представлено 29 томів Літопису, до виходу готується ХХХ том. Такого просто немає в жодному навчальному закладі країни. Ми пишаємось тим, що робота ця не зупиняється, не зважаючи ні на які негаразди пов'язані з воєнним становищем (руйнування другого навчального корпусу під час обстрілу міста, пошкодження бібліотеки в ході пожежі теж пов'язаної з обстрілом – під час гасіння пожежі на корпус було вилито більше 50 тон води; зменшення контингенту школярів та студентів, інтенсивні міграційні процеси серед викладачів і т. ін.).

3. Систематично ведеться робота над Книгою Пошани, Книгою Пам'яті та Книгою Почесних гостей НУА. До книги Пошани заносяться прізвища тих, хто відзначився протягом року добрими справами або видатними досягненнями. Таких прізвищ на кінець 2023 року в книзі налічувалося 249. Книга Пам'яті – це академічний меморіал,

куди вписані прізвища тих, хто пішов з життя, віддавши Академії свої кращі роки, сили, здоров'я, наснагу. На сьогодні в книзі Пам'яті увічнені 29 прізвищ зі словами «не говоріть з печаллю «їх немає», а з вдячністю «вони були».

І третя Книга, над якою музей працює повсякчасно – це книга почесних гостей Академії, які залишають в Книзі відгуки про свої враження від знайомства з музеєм. Кількість записів, які робилися людьми різних вікстів та професій, з різних міст та країн світу, вже давно перебільшила десятків тисяч осіб. І ця робота теж не припиняється ані на один день.

14.10.1999 р.

Дорогая, любимая наша Народная украинская академия!

У тебя уже есть свой замечательный музей, и это несомненное свидетельство твоей нужности городу и Украине, жизнеспособности, уверенности в дне сегодняшнем и завтрашнем. Пройдут годы, десятилетия, века и многие поколения студентов и преподавателей НУА будут приходить в этот музей и, с гордостью глядя на экспонаты, говорить: «Это – мы, это – наша история, это – наша Академия!»

Счастье тебе и удачи, Академия!

*Члены попечительского Совета Мещеряков В.Ф.,
Рубан В.В., Горбунова-Рубан С.О., Рубашенко А.К.,
Кацуба Н.И., Зеленина Е., Дидек П.*

24.10.1999 р.

История – ты не тома,

Что мы читаем в дни досуга,

История – ты жизнь сама.

А это больше чем наука!

Этими стихами Н. Доризо мне захотелось выразить нахлынувшие чувства. Успехов, творчества, последователей этой нужной работе.

*Голова Національної Ради жінок України
І. Толубєва*

08.2001 р.

*Музей – это история,
История – вечность,
И мы надеемся стать частью
Твоей истории!*

С любовью РП-13.

01.02.2002 р.

*Відкрили для себе чудову сторінку вузу нової генерації
навчальних закладів. Зворушливо довідалися про найсвятіші
атрибути закладу. Сподіваємось на плідну співпрацю.*

*З повагою директор НМЦ Міністерства освіти
і науки України К.М. Лівківський
Проректор МІЛО Т.П. Лівківська*

13.11.2015 р.

*Я счастлив, что в чем-то причастен к Академии. Этот
комплекс уникален! Я восхищаюсь настоящим и верю в большое
будущее Академии!*

Академик НАНУ Семиноженко В.П.

29.05.2017 р.

*Спасибо большое за сохранения памяти для потомков и
воспитания их в духе Ваших ценностей.*

Процветания Вам.

*Марина Малыгина
Глава представительства «Пирсон»
(Великобритания) в Украине*

27.11.2017 р.

*Високоповажній освітянській та науковій спільноті Академії –
для мене є велика честь і приємність відвідати Ваш заклад і
бути корисною для Вашого розвитку.*

З повагою С. Калашнікова

12.11.2021 р.

Потрясающая экспозиция и экскурсия, которая позволяет вспомнить собственный боевой путь, понять, как много дала Академия и в живую показать, что такое преемственность поколений в НУА.

*Вожатая 1999, 2002 года, командир
вожатского отряда, доц. кафедры
социологии Н.П. Гога
(выставка футболок СТО)*

25.01.2022 р.

Гуляешь по Харькову, учишься и живешь, а тут вдруг узнаешь о другом портале, о чудесном месте – НУА! Сразу понимаешь, что я не туда поступил, а нужно было сразу сюда поступать и пробивать дорогу в жизнь!

Очень увлекательная и интересная экскурсия! Спасибо!

К.В. Цетковский

28.09.2023 р.

Спустя 14 лет атмосфера родного Университета такая же светлая. Развития Вам, добра, талантливых и добрых студентов. Время не имеет значения, когда есть цель, любовь. Вы единственны и уникальны среди других вузов.

Мацова О.

07.02.2024

Сьогодні в музеї «НУА» вперше пройшла екскурсія англійською мовою, яку провів студент 1 курсу факультету РП Нецора Данило. Відвідувачами стали учні 9-11 класів ліцею НУА. Екскурсія була цікава, змістовна та повчальна, особливо для учнів, які вперше відвідали музей історії НУА. Дякую за надану можливість.

*Ксенія Прокопенко,
учениця 10-А кл. ХПЛ «НУА»*

4. Особливої уваги постійно вимагає до себе виставкова робота. Щорічно в музеї організуються 7–10 виставок і постійно оновлюються ті, що розміщені на III та IV поверхах головного корпусу. В 2023/2024 навчальному році були підготовлені та представлені до огляду шість нових виставок: «Виставка футболок студентських трудових загонів НУА» до Міжнародного дня студентів 17 листопада); «Старовинні новорічні листівки та іграшки», «Реліквії моєї родини» (до 25 річчя проведення конкурсу «Історія моєї родини»), музейна педагогіка в дії» (до дня народження музею). В січні 2024 р. в експозиційному залі була відкрита виставка – реквієм, присвячена нашим випускникам, які загинули під час воєнних дій.

На жаль, Академія має важкі втрати серед учнів, студентів та викладачів. 2 жовтня 2022 року в селі Кучерівка (Куп'янський напрям) загинув випускник факультету «Соціальний менеджмент» Олег Андрущенко, а 28 грудня 2022 р. під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинула випускниця 2011 року, золота медалістка СЕПШ Влада Черних. Указом Президента України Черних Владиславу Валентинівну нагороджено орденом «За мужність» (посмертно). На виставці представлені їх бойові фотографії, документи, особисті речі. 16 травня 2023 року директор музею та члени ради музею І. С. Снурніков та П. Москаленко прийняли участь у зустрічі з батьком Влади Черних Валентином Петровичем та з її побратимами. На зустрічі для майбутньої виставки були передані унікальні документи та артефакти.

Додатком до цього можна вважати систематичну роботу музейщиків на Аллеї пам'яті яка була відкрита 24 квітня 2010 року на честь 65-річчя Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Аллея, вздовж якої тоді ж були висаджені молоді липи та березова роща вимагають постійної уваги та догляду, що організаційно входить до функціональних обов'язків музею та старанно їм виконуються.

5. Члени Ради музею та його директор приймають постійну участь у наукових конференціях та зустрічах з питань музезнавства. Так, ректор НУА К. В. Астахова та директор музею Н. П. Коваленко прийняли участь у міжнародній зустрічі музеїв вищих навчальних закладів Європи, що відбулася у Варшаві 19 вересня 2023 року.

По результатах цієї зустрічі видана збірка «Музейна педагогіка в науковому світі», в якій розміщені тези наших учасників по темі «Науково-дослідні розвідки музейного комплексу Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» під час воєнного стану». За підсумками цієї зустрічі від партнерів із Польщі [14] музей історії НУА отримав гуманітарну допомогу – шість вогнегасників, два сушачи повітря та один обігрівач.

6. Робота з екскурсорами – це один з найважливіших напрямів діяльності музею. З перших днів свого існування ми поставили собі за мету – екскурсії повинні проводити лише студенти та ліцеїсти – старшокласники. Для цього при факультеті додаткових спеціальностей кращі з них проходять протягом року цільову підготовку за програмами, що включають в себе і теорію музеєзнавства і виконання практичних завдань (підготовка текстів екскурсій, проведення навчальних занять для учнів ліцею та пробних оглядових екскурсій по музею, виставкам та Аллеї Пам'яті). Тільки в поточному навчальному році екскурсорами музею Осмаковою Анастасією, Лікуною Софією, Маковецькою Софією, Коваленко Марією під керівництвом голови загону екскурсорів Пилипа Москаленко – магістра V курсу РП, члена Ради музею підготовлено шість відео екскурсій для використання вчителями та учнями ліцею під час вивчення окремих розділів навчальних програм.

В цілому протягом першого півріччя цього року по музею та виставках проведено 32 офф-лайн екскурсії, в яких прийняли участь понад 150 відвідувачів, в тому числі не лише наші студенти та ліцеїсти, а також старшокласники шкіл міста та області, випускники, навіть іноземні гості Харкова. 21 лютого в НУА побував з візитом мер нашого міста Ігор Терехов, який теж відвідав музей та залишив запис в книзі почесних гостей.

Розповісти про всі напрями повсякденної, складної та надзвичайно відповідальної роботи музею в одній статті практично неможливо. В НУА планується підготовка спеціальної монографії, яка буде присвячена питанням теорії та практики музейної справи, щоб постійно залишатися конкурентоздатним привабливим для майбутніх студентів та викладачів, кожен навчальний заклад змушений вести постійний

пошук оптимальних шляхів свого подальшого розвитку, своєчасно виявляти виникаючі протиріччя, небезпеки та погрози, постійно ставити перед собою нові, все більш складні завдання.

Система зближення традиційних та інноваційних підходів до освітянської діяльності вимагає від ЗВО суттєвих змін в його роботі, посилення впливу на всіх його суб'єктів, суттєвого підвищення ефективності всіх напрямів його діяльності. І це в повній мірі стосується музею, який вивчає історію свого навчального закладу та доводить її до відома відвідувачів у відповідності із своїми функціональними обов'язками. Кожен новий рік в життєдіяльності музею історії ХГУ «НУА» – це не лише досягнення та «рапорти під фанфари». Це народження нових ідей, а з ними нових проблем, складнощів та висот, досягнення яких потребує самовідданої праці та розуміння її значущості для людей.

В НУА бачать ці проблеми, розуміють їх складність, але не відступають від своїх планів та принципів, відтворюючи основний девіз Академії – «Освіта. Інтелігентність. Культура». Найближчі плани музею – продовження роботи з персоналіями та фондами, формування історичної пам'яті та громадянської відповідальності, любові до своєї Вітчизни, вдячності своїй родині та своїм Вчителям. В планах поточного навчального року проведення соціологічних та психологічних досліджень з питань ефективності діяльності музею в екстремальних умовах, підготовка текстів екскурсій по темі «НУА під час воєнних дій», а також максимальна технізація всієї діяльності музейного комплексу, впровадження нових технологій та штучного інтелекту.

Таким чином, функціональна характеристика музею будується на двоєдиному показнику: з одного боку збирання, збереження та систематизація цінностей, які повсякчасно надходять до фондів музею, формуючи культурно-освітнє середовище навчального закладу, а з другого боку це трансляція інформації, яку має в своєму розпорядженні музей, її аналіз та тлумачення з метою формування світоглядних принципів особистості в конкретний період часу, що звичайно в повній мірі стимулює формування єдності, взаєморозуміння та взаємодії всієї університетської спільноти, забезпечує ту теплу, дружню атмосферу, в якій хочеться жити, працювати, домагатися нових звершень.

Список бібліографічних посилань

1. Андрущенко, В. П. (2019). Глобальні тренди розвитку освіти XXI століття. *Вища освіта України*, 3, с. 5–14.
2. Астахова, Е. В. (2006). *Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития*. Харьков: Изд-во НУА, 188 с.
3. Бех, І. Д. (2003). *Виховання особистості*. Київ: Либідь, кн. 2. Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні заходи, 344 с.
4. Ковальчук, Є. М. (2012). Музей у сучасному світі: розробка наукової концепції. *Волинський музейний вісник*, вип. 3, с. 12–22.
5. Мартем'янова, Н. С. (2017). Музейна педагогіка в організації культурно-освітньої діяльності музею. *Вісник Харківської державної Академії культури*, вип. 139.
6. Мастеница, Е. Н. (2000). Музейная среда и формирование человека культуры. В: *Эстетическое развитие ребенка в музейной среде и современные образовательные технологии*. С. 51–53.
7. Астахова, В. И. и др. (2012). *Музейная педагогика в действии*. Харьков: Изд.-во «НУА», кн. 2. Роль вузовских музеев в формировании и развитии культурно-образовательной среды, 79 с.
8. Астахова, В. И. (ред.). (2003). *Невичерпне джерело духовності. Нариси про діяльність музеїв історії вищих навчальних закладів м. Харкова*. Харків: Вид.-во «НУА», 140 с.
9. Астахова, В. И. (сост.). (2003). *Символика и традиции Народной украинской академии*. Харьков: Изд-во «НУА», 37 с.
10. Астахова, В. И. (ред.). (2003). *Служение отечеству и долгу. Очерки о жизнедеятельности ректоров Харьковских вузов (1805–2004)*. Харьков: Фолио, 797 с.
11. Сотнікова, О. М. (2011). Музей в інформаційному суспільстві: комунікативні ідеї сьогодення. У: *Комунікаційний підхід у музейній справі як відповідь на потреби соціуму*. Харків.
12. Филипчук, Н. О. (2017). Просвітницькі функції музейної педагогіки в Україні. У: *Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору*, вип. 21, т. III (77).
13. Чибисова, Н. Г. (2020). Культурно-образовательная среда частного учебного заведения как фактор формирования личности. *Вчені записки ХГУ «НУА»*, т. XXV, с. 144–153.
14. Астахова, К. В., Коваленко, Н. П. (2023). Науково-дослідні розвідки музейного комплексу ХГУ «НУА» під час воєнного стану. У: *Музейна педагогіка в науковому світі*. Варшава.

References

1. Andryushchenko, V. P. (2019). Global trends in the development of education of the 21st century. *Higher Education of Ukraine*, 3, pp. 5–14.
2. Astakhova, E. V. (2006). *The personnel corps of the higher school of Ukraine: metamorphoses of development*. Kharkov: Izd-vo NUA, 188 p.
3. Beh, I. D. (2003). *Personality education*. Kyiv: Lybid, book 2. Personal-oriented approach: scientific and practical measures, 344 p.
4. Kovalchuk, E. M. (2012). Museum in the modern world: development of a scientific concept. *Volyn museum bulletin*, vol. 3, pp. 12–22.
5. Martemyanova, N. S. (2017). Museum pedagogy in the organization of cultural and educational activities of the museum. *Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture*, vol. 139.
6. Mastenitsa, E. N. (2000). Museum environment and the formation of human culture. In: *Aesthetic development of a child in a museum environment and modern educational technologies*. Pp. 51–53.
7. Astakhova, V. I. and others (2012). *Museum pedagogy in action*. Kharkov: Izd.-vo «PUA», vol. 2. The role of university museums in the formation and development of the cultural and educational environment, 79 p.
8. Astakhova, V. I. (ed.). (2003). *An inexhaustible source of spirituality. Essays on the activities of history museums of higher educational institutions in Kharkiv*. Kharkiv: Publishing House «PUA», 140 p.
9. Astakhova, V. I. (ed.). (2003). *Symbolism and traditions of the People's Ukrainian Academy*. Kharkiv: Publishing House «PUA», 37 p.
10. Astakhova, V. I. (ed.). (2003). *Service to the fatherland and duty. Essays on the life activity of the rectors of Kharkiv universities (1805–2004)*. Kharkiv: Folio, 797 p.
11. Sotnikova, O. M. (2011). The museum in the information society: communicative ideas of today. In: *Communication approach in museum work as a response to the needs of society*. Kharkiv.
12. Filipchuk, N. O. (2017). Educational functions of museum pedagogy in Ukraine. In: *Higher education of Ukraine in the context of integration into the European educational space*, vol. 21, vol. III (77).
13. Chibysova, N. G. (2020). The cultural and educational environment of a private educational institution as a factor in personality formation. *Scientific bulletin of KhHU «PUA»*, vol. XXV, pp. 144–153.
14. Astakhova, K. V., Kovalenko, N. P. (2023). Research explorations of the museum complex of KhHU «PUA» during martial law. In: *Museum pedagogy in the scientific world*. Warsaw.